

YOSHLARDA IJTIMOYIY-PSIXOLOGIK VA YOLG‘IZLIK HISSI

To`xsanova Feruza Sobirovna

Navoiy viloyati Qiziltepa tumani 38-umumiy o`rta ta`lim maktabi amaliyotchi psixologi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17617947>

Annotatsiya. *Yolg‘izlikni his qilish yashash insonning ichki subyektiv kechinmasi sifatida bir qator ijobiylik hamda salbiylikni kashf qiladi. Xususan, mazkur muammoning ijtimoiy psixologiyada o‘rganilishi ko‘plab ziddiyatli qarashlarga sabab bo‘lgan. Aynan mana shunday masalalarning o‘ziga xos qirralari ushbu maqolada yoritib berilgan. Maqolada yolg‘izlik fenomeni va uning S.G.Korchagina tomonidan turlarga farqlanib ifodalanishi nazariy asoslangan. Shuningdek nazariy tahlil orqali o‘quvchi-yoshlarda yolg‘izlikni his qilish darajali ko‘rsatkichlarda ifodalanishi ochib berilgan.*

Kalit so‘zlar: *shaxsiy yolg‘izlik, begonalashish, autokommunikatsiya, yakkalanish, diffuz yolg‘izlik, dissotsiallashtirilgan yolg‘izlik.*

Annotation. *Living feeling lonely is a person's inner subjective discovers a number of positivity as well as negativity as an excuse. In particular, the study of this problem in social psychology has many contradictions the reason for the views. It is the specific facets of such issues covered in this article. The article describes the phenomenon of loneliness and its S.G. The differentiation and representation of species by Korchagina is theoretically based. As well as feeling lonely in –youth through theoretical analysis level it is revealed to be expressed in indicators.*

Keywords: *personal loneliness, alienation, autocommunication, isolation, diffuse loneliness, dissocialized loneliness.*

Barcha jamiyat vakillari hech kimga o‘xshamagan va yagona mavjudotlardir. Hech kimning tanasida bir paytning o‘zida ikki yoki uchta “Men” shakllanmaydi. Har bir vujudda faqat bittagina “Men” mavjud. Mohiyatan yolg‘izlik va yolg‘izligimizcha qolamiz. Jamiyat qonunlari qancha beshafqat va qo‘rqinchli bo‘lsa, yolg‘izlik hissi ham shuncha qudratli bo‘ladi. Lekin jamiyatning taz‘iyiqini yengishda uning o‘zi bilan birga bo‘lish insonga xavfsizroqdek tuyuladi va mana shunday vaziyatda yolg‘izlik hissi inson uchun yordam beradigan kuchdek his qilinadi. Inson butun umri davomida yolg‘izlik va shaxslararo munosabatlar vakili bo‘lishni amalga oshirish hissiyoti o‘rtasidagi tanlovni amalga oshirish bilan yashaydi. Umumiy holda tavsif beradigan bo‘lsak, yolg‘izlik o‘zgaralar bilan munosabatga kirisha olmaslikning shaxsan boshdan kechirilishidir. Ushbu kechinma an’anaviy tarzda jismoniy yakkalanish hamda odamlar ichida bo‘lib turib ham begonalashishni his qilish bilan ifodalanadi. Ikkala holatda ham yolg‘izlik ixtiyoriy, tanlangan, qabul qilingan yohud majburiylik tarzida namoyon bo‘lishi mumkin. Va aynan ikkinchi holatda (begonalashishni his qilish) u psixologik muammolar va buzilishlarni yuzaga keltirib chiqarish uchun asosiy manba bo‘lib xizmat qiladi. Insonning yolg‘izlik fenomeni bilan bog‘liq shaxsiy kechinmalari turli -tumandir: bir tomondan yolg‘izlikda o‘tkazilgan vaqt umidsizlik va ruhiy tushkunlikni ifodalasa, boshqa tomondan ijodkorlik va o‘zgaralar bilan munosabatlarning qadr-qimmatini anglashga yordamlashadigan vosita deb

ham qabul qilinadi. Shunday qilib, yolgʻizlik hissini adekvat tarzda talqin qilish uchun uning yakkalanish bilan bogʻliq ijobi hamda salbiy koʻrinishlariga eʼtibor berish lozim. Yolgʻizlik bu obyektiv mavjud fenomen boʻlib, u haqida fikr yuritish va oʻrganish oʻziga xos qadimiy ega, ayni paytda ham munozarali muammodir. Uning tabiati, rivojlanishi va namoyon boʻlishi haqidagi nazariyalarda hozirga qadar qarama-qarshiliklar kuzatiladi. Bir qator shaxs nazariyasi vakillarining (K.G.Yung, E.Fromm, Dj.Byudjental, S.Maddi, F.Perlz) taʼkidlashicha, individning shaxs taraqqiyoti subye ktada shaxsiy yolgʻizligini anglash va tushunish bilan bogʻliq. Yakka individ sifatida oʻz-oʻzini anglash inson umri davomida hayot yoʻlida oʻzgaralar bilan munosabatlar uchun yoʻnalishlarni kashf qilish imkoniyatini beradi. Lekin bu anglash ogʻriqli holat boʻlib insonning oʻz-oʻzidan qochishi bilan ifodalanishi ham mumkin. K.Mustaskas birinchilardan boʻlib yolgʻizlik individning insoniyligini saqlab qolish, rivojlantirish va chuqurlashtirishga yordam beruvchi inson hayoti va tajribasi shart – sharoitlaridan biri ekanligini isbotlashga uringan. Yolgʻizlikdan qochishga urinish esa insonning oʻz-oʻzidan begonalashishiga olib keladi, deb taʼkidlagan olim. Yolgʻizlik inson uchun chaqiriq va u insonni borliqdan yakkalantiradigan emas, balki uni toʻla-toʻkis, sezgir va insoniy hislarga ega qiladigan chaqiriqdir. Ushbu chaqiriqni toʻgʻri anglamaslik xavotirlikni yuzaga keltiradigan ogʻriqli yolgʻizlikka olib keladi. Yolgʻizlik hissining inson taraqqiyoti bilan bogʻliqligi autokommunikatsiyada, yaʼni oʻz-oʻzi bilan muloqotda namoyon boʻladi. Tanholikda yetarli darajada shaxsiy taraqqiyotga intilmagan, borliq bilan yakkamayakka munosabatga kirisha olish qobiliyatiga ega boʻlmagan, ijtimoiyligini oʻz ichida saqlaydigan va oʻz ichki olamida shaxsiy suhbatdoshni topa olmaydigan insongina ijtimoiy -kommunikativ munosabatlardan mahrum boʻladi. Maʼlumki, yolgʻizlik hissi insonning psixologik holati sifatida tarixan shakllanga fenomen hisoblansa-da, XX asrga kelib ushbu fenomen ilmiy nuqtai nazardan tahlil qilina boshladi. “Jismoniy tavsiflardan farqli ravishda yolgʻizlik sof psixologik tabiatga ega. U avvalam bor shaxsiy xususiyatni namoyon qiladi”. Baʼzi odamlar yakkalanmasdan ham, jamoa ichida, oila muhitida va doʻstlar davrasida boʻlib turib ham azob beradigan yolgʻizlikni his qiladilar. “Jismoniy yakkalanishni aniqlash uchun koʻz bilan koʻrish kifoya, yolgʻizlik hissini anglash uchun esa buni boshdan kechirib bilmoq darkor”. Yu.P. Koshelevaning fikricha, chet elda yolgʻizlik fenomeniga oid amalga oshirilgan tadqiqotlar yolgʻiz insonlarning shaxsiy sifatleri va xarakter xususiyatlarini talqin qilish bilan bogʻlab tushuntiriladi, olimlar shuningdek yolgʻizlikning belgisini ifodalaydigan modellari va yosh xususiyatlariga urgʻu beradilar. Chet el olimlari koʻpincha yolgʻizlik hissining mezonlari, turli toifalari va darajalarini aniqlash uchun yolgʻizlik fenomeni bilan bir vaqtda roʻy beradigan tarkibiy xususiyatlarni ajratib koʻrsatishga urinadilar. Yolgʻizlik fenomeni S.G.Korchaginaning tadqiqotlarida identifikatsiya (aynanlashtirish, oʻxshatish, tenglashtirish) mexanizmlarining buzilishi natijasi sifatida qaraladi. Shunday qilib, yolgʻizlik identifikatsiya mexanizmlari oʻrtasidagi dinamik muvozanatning buzilishi bilan taʼminlangan kishining ruhiy holatidir. Bunda shaxs oʻzining jamiyat bilan aloqalarini adekvat idrok qilishni xohlamaydi yoki imkoniyatning yoʻqligini subyektiv tarzda kechiradi. Odatda yolgʻizlikni his qilayotgan kishida oʻzining amaliy qarashlari, fikrlari va qayta tiklovchi xayollari taʼsiridan chiqib ketish imkoniyatlari cheklangandir. Bu esa oʻz navbatida kelajakni toʻgʻri idrok qilishi, yetishmayotgan va yoʻqotilganlarning oʻrnini tiklashiga xalaqit beradi, shaxsning ichki zahiralarning tiklanishini pasaytiradi, “hissiy tashnalik” yoki doimiy qoniqmaslik hissini vujudga keltiradi. Yolgʻizlikning namoyon boʻlish chuqurligini aniqlash davomida S.G.Korchagina mazkur

tushuncha haqida insonlarning hayotiy tasavvurlaridan kelib chiqadigan uch turni farqlagan: 1. Begonalashtiradigan yolg‘izlik. Bunda begonalashish insoniyat va hatto borliq ustidan hukmronlikni o‘rnatadi. Ikkiyoqlamali begonalashuv suhbatdoshlarning bir – birlarini pisand qilmasliklari, muloqot qilishni xohlamasliklaridan kelib chiqadi. Begonalashish jarayoni insonning o‘z-o‘ziga bog‘liq ravishda sodir bo‘ladi. Agar u uzoq muddat davom etsa natijada hissiy uzoqlashish, yaqin insonlar bilan munosabatlarning uzilishi, o‘z “Men” ining inkor etilishi bilan yakun topadi. Insonning ichki olamidan tashqarida yuzaga keladigan barcha hodisalar uni tashvishga solmaydi: qurshovidagi barcha insonlar bilan munosabatlarni yo‘qotadi, yopiq shaxsga aylanadi, muloqot qilishni istamaydi, o‘z-galar muammosi bilan qiziqmaydi, u uchun faqat o‘zi mavjud bo‘lib qoladi. O‘ziga hech kimsani yaqinlashtirmaslik oqibatida inson ongsiz ravishda o‘zi uchun begonalashuv obyektlarini kashf qilib boradi. Natijada yolg‘iz inson masofa saqlagan holda begonalashuv obyektlariga nisbatan psixologik yaqinlikni inkor qiladi. U holda unda boshqalarga nisbatan dushmanlik hissi rivojlanib boradi. Agar o‘zini aybdor deb bilsa va o‘zini o‘zgartirish qiyin deb hisoblasa, u holda g‘amgin bo‘lib qoladi, asta - sekin mazkur his surunkali depressiyaga aylanib boradi. Agar inson yolg‘izlik uni xushyorlikka chaqirayotganiga ishonch hosil qilsa, u holda yolg‘izlikka qarshi faol kurashishi, uni bartaraf etish uchun kuch sarf qilishi zarurligini anglab yetadi. Vaqti-vaqti bilan uni salbiy hissiy holatlar - zerikish, afsuslanish, o‘zining jozibador emasligini his qilish, ojizlik, vahimali qo‘rquv, ezilganlik, umidning yo‘qolishi, o‘ziga achinish, qo‘zg‘aluvchanlik, tashlab qo‘yilganlik hissi kabi kechinmalar qamrab oladi. Yolg‘iz kishilar muloqotchan va baxtli insonlarni unchalik xushlamaydilar. Bu ularning o‘ziga xos himoya reaksiyasi bo‘lib, bu holat boshqalar bilan samimiy munosabat o‘rnatishga xalaqit beradi. Xulosa qilib aytganda, nazariy tahlillarimiz yolg‘izlikning murakkab va qarama-qarshiliklarni ifodalaydigan fenomen ekanligini asoslab berdi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Вейс Р. Вопросы изучения одиночества // Лабиринты одиночества М.: Прогресс. 1989 г.
2. Корчагина С.Г. Психология одиночества. М: Московский психологосоциальный Институт 2008 г.
3. Перлман Д. Пепло Л. “Теоретические подходы к одиночеству// Лабиринты одиночества” М.; Прогресс. 1989г.
4. Хачатурян К.Д. Одиночество как психологическая проблема. – М: Ростов- на- Дону. 2011